

बलकामगारः कारणे आणि उपायायोजना

डॉ. योगेश एस. मुनेश्वर

सहायक प्राध्यापक अनिकेत समाजकार्य महाविद्यालय, वर्धा

Corresponding author- डॉ. योगेश एस. मुनेश्वर

Email-yogeshmuneshwar70@gmail.com

सारंश रू भविष्यातील देशाचे आधारस्तंभ म्हणून ज्या बालकांकडे पाहिले जाते परंतु देशातील असा बालकांचा मोठा वर्ग आहे जे निरक्षर, दुःखी, कष्टी व अज्ञानी आहेत. त्यामुळे हे बालके व देशाचा विकास होतू शकेल हा एक प्रश्नचिन्हच आहे. ज्या कोवळ्या वयामध्ये बालकांना शिक्षण मिळाला पाहिजे आणि त्यामुळे त्यांचा व्यक्तिमत्त्व विकास घडला पाहिजे त्या वयामध्ये बहुतांशी बालके विविध क्षेत्रांमध्ये काम करताना दिसून येतात. त्यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक व व्यक्तीमत्त्व विकासामध्ये कुठेतरी खंड पडताना दिसून येतो. बालकांच्या विकासावर प्रश्नचिन्ह म्हणजेच पर्यायाने देशाच्या प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह दिसून येतो.

उद्देश :- १. बालकामगार निर्मिती मागील विविध कारणांचा अभ्यास करणे.

२. बालकामगाराची निर्मूलन बाबतीतील उपाययोजना अभ्यासणे.

तथ्य संकलन :- तथ्य संकलनाकरीता दुस्यम स्त्रोताचा उपयोग करण्यात आला. यामध्ये पुस्तके, मासिके, वृत्तपत्रे, इंटरनेट इत्यादी चा वापर करण्यात आला.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि युनिसेफच्या अहवालानुसार जागतिक स्तरावर १६ कोटी बालकामगार

आहेत त्यापैकी सुमारे ३९.४ टक्के मुली आणि ६०.६ टक्के मुले बालकामगार आहेत. कामगार संघटनेचे अहवालानुसार जागतिक पातळीवर १४ वर्षांच्या आतील बाल कामगारांमध्ये १७ टक्के बालकामगार भारतात आहेत व जागतिक बँकेचा अहवालानुसार भारतात सहा कोटी बालकामगार आहेत. परंतु स्वयंसेवी संघटना यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार हा आकडा यापेक्षा कितीतरी पट अधिक आहे.

साल २०१८ मध्ये बालकामगारांना राज्यनिहाय सोडविण्यात आलेले प्रकरणे

अनु. क्रमांक	राज्य	बालकामगारांना सोडविण्यात आले
१	आंध्र प्रदेश	७७८
२	आसाम	४७६२
३	बिहार	०
४	गुजरात	१०१
५	हरियाणा	१७१
६	झारखंड	१२२७
७	कर्नाटक	७६३
८	मध्यप्रदेश	४९१०
९	महाराष्ट्र	८१२२
१०	नागालँड	१११
११	पंजाब	९१७
१२	राजस्थान	०
१३	तामिलनाडू	२७३४
१४	तेलंगाना	९३७
१५	उत्तरप्रदेश	८०२०
१६	पश्चिम बंगाल	१७१३७

उपरोक्त २०१८ च्या आकडेवारीवरून आपणास लक्षात येईल की पश्चिम बंगाल नंतर महाराष्ट्राचा बालकामगारत प्रकरणात दुसरा क्रमांक लागतो. जो भारत विकसित राष्ट्र होण्याचे स्वप्न पाहत आहे त्या भारतामध्ये बालकामगारांचा प्रश्न किती महत्त्वपूर्ण आहे हे दिसून येते

बालकामगार निर्मितीकरीता कारणीभूत घटक खालील प्रमाणे आहेत

लोकसंख्येमध्ये वाढ :- भारतासारख्या विशाल देशांमध्ये एक मोठी संख्या समस्या म्हणून लोकसंख्येकडे पाहिले जाते. स्वातंत्र्यानंतर भारतामध्ये झपाट्याने लोकसंख्या वाढली. भारतामध्ये ज्या प्रमाणात दिवसाने न दिवस

लोकसंख्या वाढत आहे त्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली नाही. त्यामुळे रोजगाराची समस्या निर्माण झाली. त्यामुळे बालके कमी वयामध्येच काम करण्यास प्रेरित होतात.

गरीबी:- भारतामध्ये ज्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढली त्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली नाही. रोजगारच्या कमी मुळे मोठ्या प्रमाणावर गरीबी निर्माण झाली. बेरोजगार व दारिद्र्यामध्ये दिसून येतो असंघटित क्षेत्रात मजुरांचे प्रमाण वाढले. कुटुंबातील गरीबी बालकांना काम करण्यास बाध्य करते.

मजुर पालक वर्ग :- रोजागाराच्या संकटामुळे विविध क्षेत्रांमध्ये कामगारवर्ग निर्माण झाला. गरीब व मजुर पालक वर्गामुळे कुटुंबाच्या गरजा भागविणे जवळपास अशक्य ठरते. त्यामुळे कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्ती आपआपल्या परीने कुटुंबाच्या गरजा भागविण्याकरीता आपले योगदान देतो. त्यामुळे बालकांना सुध्दा विविध क्षेत्रातील कामांमध्ये कार्यरत होतात. मजुर पालक वर्गामध्ये असलेली शिक्षणा प्रती अनास्था त्यामुळे आपोआपच ह्या वर्गाचे शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले आणि त्यामुळे त्यांनी मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असलेल्या शिक्षण यांच्यापासून त्यांना वंचित ठेवून आपल्या कामांमध्ये हातभार लावण्याकरता किंवा विविध ठिकाणी काम करण्याकरता पालक वर्ग आपल्या मुलांना पाठवतो.

औद्योगिकीकरण आणि भांडवलदार वर्ग :- औद्योगिकीकरणाच्या विकासांमुळे विविध प्रदेशातील मजुर वर्ग मोठ्या प्रमाणात बहरामध्ये स्थलांतरीत झाला. औद्योगिकीकरणामुळे भांडवलदार वर्गाचा उदय झाला. कमीत कमी मजुरीमध्ये जास्तीत जास्त श्रम मिळविणे त्यामुळे नफा जास्त मिळविणे हे उद्देश ठेवून भांडवलदार वर्ग कार्य करू लागला. परंतु तयस्क श्रमीकापेक्षा बालकामगार हे स्वस्त मजुरीमध्ये काम करतात. त्याचबरोबर ते कोणत्याही प्रकारची तक्रार करीत नाही. अल्प मजुरी मध्ये बालकामगार काम करीत असल्यामुळे नफा वाढतो. त्यामुळे भांडवलदार वर्गाकडून बालकामगाराची मागणी अधिक प्रमाणात होतू लागली.

शिक्षणाच्या अपुर्या सोयी सुविधा :- बालकांच्या सर्वांगीण विकासाकरीता शिक्षण मिळाला पाहिजे परंतु भारतामध्ये दुर्गम, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रांमध्ये शिक्षणाची कमतरता दिसून येते. शिक्षणाच्या अपुर्या सोयी सुविधांमुळे पालक सहजतेने आपल्या मुलांना शिक्षणाकरता पाठवताना दिसून येत नाही. शिक्षणाकरीता तालुकाच्या भागामध्ये जावे लागते. त्याचबरोबर शहरातील खाजगी शिक्षण संस्था मध्ये शिक्षण घुलक जास्त आहे. घरी झोपडपट्टी राहणारा मजुर वर्ग हा आपल्या पाल्याला खाजगी शिक्षण संस्थेमध्ये पाठवू शकत नाही. शिक्षण हे अत्यंत महागडं झालेली दिसून येत आहे मोठ्या प्रमाणावर खाजगी शिक्षण संस्था असल्यामुळे प्रत्येक वेळेस मुलांकडून भरमसाठ रक्कम वसुली करतात. त्यामुळे लहान मुलांना कशाप्रकारे शिकवला पाहिजे याचाही प्रश्न कामगार वर्गामध्ये निर्माण झालेला आहे. अशा स्थितीमध्ये जो कामगार वर्ग आहे तो खाजगी शिक्षण संस्थेमध्ये मुलाला पाठवू शकत नाही आणि त्याच्या सर्वात महत्त्वपूर्ण कारण म्हणजे शिक्षणाच्या अपुर्या व स्वस्त सुविधांचा अभाव आहे. त्याबदल्यात तो एखाद्या कामाच्या ठिकाणी आपल्या पाल्याला कामाकरीता लावून देतो.

कृषी क्षेत्र :- ग्रामीण भागामध्ये गरिबी आणि दारिद्र्यता दिसून येते. भारतासारख्या विस्तृत जनसंख्या असलेल्या देशांमध्ये ४० टक्के भाग हा गरीब रेषेखाली जीवन व्यतीत करतांना दिसतो. ग्रामीण भागात कृषी विवाय इतर उत्पादनाचे साधने कमी आहेत. त्याचबरोबर उत्पादित मालाला सुद्धा कमी भाव आहे. अशा परिस्थितीत कृषीवर अवलंबून असणारे कुटुंब हे आपल्या सर्व कुटुंबासोबत वेतात काम करतांना दिसतो. कृषी क्षेत्रामध्ये मजुर वर्गाचा

अभाव, श्रमाची कमी झालेली प्रतीश्रुता या कारणास्तव बालकामगार कृषी क्षेत्रामध्ये अधिक दिसून येतात.

बालकामगार निमुर्लनाकरीता उपाययोजना :- बालकामगार निमुर्लनाकरीता खालील उपाययोजनावर कार्य करणे आवश्यक आहे.

१. लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण आटोवयात आणले पाहिजे. शासकीय विविध सोयी सवलती व योजनेनुसार लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमाची काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. घरी व ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाची आवश्यकता आहे.
२. केंद्रसरकार व राज्य शासनाने संयुक्त प्रयत्नांद्वारा प्रत्येक हाताला काम प्राप्त झाले पाहिजे. ज्या माध्यमाने प्रत्येक वर्गाला सन्मानाने व आत्मप्रतीश्रुतेने जिवन जगता आले पाहिजे.
३. केंद्र शासन व राज्य शासनाद्वारा बालकामगार निमुर्लना करीता असलेल्या कायदे व नियमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करणे आवश्यक आहे. यामध्ये असलेला भ्रष्टाचार कमी करून कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यावर कडक कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
४. बालकाकरीता शिकणाची आवश्यकता व गरज या बाबत स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमाने जनजागृती करणे.

संदर्भ :-

१. बोधनकर सुधिर (२००६); "सामाजिक संघोधन पध्दती", श्री साईनाथ प्रकाशन : नागपूर
२. भांडारकर पु.ल. (१९६७); "सामाजिक संघोधन पध्दती", श्री साईनाथ प्रकाशन : नागपूर
३. गुप्ते वि.प. (१९९७); "कामगार चळवळीची वाटचाल आणि पुढील आव्हाने", केंद्रिय कामगार शिक्षण मंडळ : नागपूर
४. दिक्षित ध्रुव (२००२); "बालश्रम उन्मूलन एक चुनौती", पोइन्टर पब्लिशर्स : जयपूर
५. <https://www.maxmaharashtra.com/max-blog/child-labour-need-to-abolished-written-by-writer-vikas-meshram-922549>
६. <https://www.maxmaharashtra.com/max-blog/child-labour-need-to-abolished-written-by-writer-vikas-meshram-922549>